

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Д. У. Исломова

Навоийский государственный университет, Навои

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17825167>

Аннотация. Данная статья посвящена совершенствованию методики проектной деятельности в обучении иностранному языку в условиях современных реформ образования Узбекистана. Методический подход направлен на развитие коммуникативной компетентности в проектной деятельности в процессе обучения иностранному языку. Методика проектной деятельности опирается на основные этапы проектной работы и модель 4P, результаты которых демонстрируют развитие коммуникации, сотрудничества и мотивации.

Ключевые слова: проектная деятельность, коммуникативная компетентность, модель 4P, обучение иностранным языкам.

Abstract. The article examines an enhanced project-based learning (PBL) methodology in foreign language education within the context of modern reforms in Uzbekistan. The methodological approach is aimed at developing communicative competence within project activities in the process of learning a foreign language. The project-based learning method relies on the main stages of project work and the 4P model, the results of which demonstrate the development of communication, collaboration, and motivation in the process of foreign language learning.

Keywords: project-based learning, communicative competence, 4P model, foreign language education.

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan zamonaviy islohotlar sharoitida chet tilini o'qitishda loyihaviy ta'lim metodikasini takomillashtirishga bag'ishlangan. Metodik yondashuv chet tilini o'rganish jarayonida loyihaviy faoliyatda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan. Loyihaviy ta'lim metodikasi loyihaviy ishning asosiy bosqichlari va 4P modeli asosida qurilgan bo'lib, uning natijalari chet tilini o'rganish jarayonida muloqot, hamkorlik va motivatsiyaning rivojlanishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: loyihaviy faoliyat, kommunikativ kompetensiya, 4P modeli, chet tilini o'qitish.

Современная система языкового образования в республике узбекистан ориентирована на формирование всесторонне развитой личности, способной эффективно взаимодействовать в поликультурной среде и владеть иностранным языком как инструментом познания и общения. В условиях активного реформирования образовательной сферы особое внимание уделяется не только овладению лингвистическими знаниями, но и формированию устойчивых коммуникативных навыков, развитию критического мышления и социокультурной осведомлённости. Одним из действенных средств достижения указанных целей выступает проектная деятельность,

которая позволяет соединить учебное содержание с практическими задачами, активизировать речевую деятельность обучающихся и стимулировать их к самостоятельному использованию языка в реальных или приближённых к реальности ситуациях. Кроме того, проектный подход способствует развитию ключевых компетенций, предусмотренных национальными образовательными стандартами, таких как сотрудничество, информационная грамотность и креативность

Метод проектов был разработан американским педагогом х. В. Килпатриком в 1920-х годах и основан на принципах инструментализма, предложенных Дж. Дьюи. Главная задача данного метода – предоставить обучающимся возможность самостоятельно осваивать знания посредством решения практических задач и проблем, требующих интеграции информации из разных учебных дисциплин.

В основе совершенствованной методики проектной деятельности лежит принцип интеграции, который предполагает объединение языкового и социокультурного контекста, а также включение междисциплинарных связей. Это позволяет обучающимся воспринимать иностранный язык не как изолированную систему, а как инструмент познания мира и средство межкультурной коммуникации. Проекты становятся платформой для осмысленного применения языка в разнообразных сферах жизни. Другим важным основанием является принцип автономии обучающегося. В рамках проектной деятельности учащиеся получают возможность самостоятельно выбирать тематику, форматы взаимодействия, пути поиска информации и способы её представления. Это активизирует их познавательную инициативу, формирует ответственность за результат, а также способствует развитию навыков самоорганизации и критического мышления. Неотъемлемой частью данной методики является принцип ситуативности. Проекты должны моделировать реальные коммуникативные ситуации — будь то участие в конференции, организация экскурсии, подготовка интервью или решение экологической проблемы. В таких условиях учащиеся естественным образом вовлекаются в речевую деятельность, испытывают потребность в языке как средстве общения и самовыражения. Завершает концептуальную основу принцип рефлексивности, который предполагает включение этапа анализа и оценки проделанной работы. Рефлексия позволяет обучающимся осмыслить не только результат проекта, но и процесс его выполнения, выявить сильные стороны и области для дальнейшего развития, что особенно важно при формировании метапредметных компетенций.¹

Методика предполагает последовательную реализацию ряда этапов, каждый из которых направлен на развитие конкретных умений и компетенций.

На мотивационно-подготовительном этапе формируется внутренняя установка на участие в проекте. Учащиеся знакомятся с общей темой, определяют проблему или исследовательский вопрос, подлежащий рассмотрению. Параллельно происходит распределение ролей в группе: кто будет отвечать за сбор информации, кто — за её обработку, кто — за техническое оформление. Педагог при этом выступает не как носитель готовых знаний, а как наставник и консультант, помогающий учащимся самостоятельно организовать деятельность. На данном этапе целесообразно актуализировать ранее изученный лексико-грамматический материал, который будет

¹ Копылова, В. В. Методика проектной работы на уроках английского языка / В. В. Копылова. – Москва, 2003. №4. – 99–101 сс.

необходим для последующей работы. Исследовательский этап предполагает активный сбор и анализ информации. Обучающиеся обращаются к различным источникам — печатным, электронным, мультимедийным, включая аутентичные материалы на изучаемом языке. В ходе работы учащиеся осваивают навыки критической оценки информации, сопоставления различных точек зрения, формулировки гипотез и обоснованных выводов. Особое внимание уделяется формированию умений составления логических аргументов, задавания уточняющих вопросов, ведения дискуссии.² коммуникативно-продуктивный этап становится центральным в реализации проектной деятельности. На этом этапе учащиеся активно взаимодействуют в группах, обсуждают найденную информацию, формируют коллективный продукт — будь то презентация, видеоролик, подкаст, интерактивная карта, цифровая выставка или другое итоговое задание. Языковая практика здесь становится максимально приближенной к реальной, поскольку учащиеся действуют в условиях подлинного речевого взаимодействия. Устные и письменные высказывания носят продуктивный, творческий характер, что способствует формированию устойчивой речевой компетентности.³

Презентационно-рефлексивный этап является заключительным. Он предполагает публичную защиту проекта, в ходе которой учащиеся представляют свои наработки, отвечают на вопросы одноклассников и преподавателя, демонстрируют владение предметным содержанием и языковыми средствами. После презентации организуется этап обсуждения, где анализируются трудности, возникшие в процессе работы, а также достижения группы и отдельных участников. Письменная и устная рефлексия помогает обучающимся осознать собственный прогресс, получить обратную связь и наметить пути дальнейшего развития.

Реализация предложенной методики требует гибкого подхода и учёта возрастных, языковых и психологических особенностей обучающихся. В начальных классах и на этапах начального овладения языком акцент делается на визуализацию и эмоциональную вовлечённость. Темы проектов могут быть связаны с повседневной жизнью: "моя семья", "мой город", "любимые животные". Проектные задания в таких случаях предполагают простые формы — рисунки с подписями, короткие диалоги, коллажи, игры. В среднем и старшем звене, а также в вузовской практике методика становится более содержательной и исследовательской. Студенты могут разрабатывать проекты, касающиеся глобальных проблем, культурных различий, профессиональных сфер. Особое место занимают телекоммуникационные проекты, позволяющие взаимодействовать с носителями языка, проводить онлайн-интервью, участвовать в международных дискуссиях и форумах.

Методика 4p (plan—progress—produce—present) представляет собой упрощённый и структурированный подход к организации проектной деятельности, направленной на активное вовлечение учащихся в процесс изучения иностранного языка. Основанная на логике последовательных этапов — от замысла до анализа результата, эта модель сочетает в себе как учебные, так и воспитательные задачи. Её основное преимущество заключается в том, что она создаёт понятную рамку для выполнения проектов, снижает уровень

² Барменкова, О. И. О работе над проектом / О. И. Барменкова // Иностранные языки в школе. – 1997. – №3. – 25–27 сс.

³ Зимняя, И. А. Проектная методика обучения английскому языку / И. А. Зимняя, Т. Е. Сахаров // Иностранные языки в школе. – 1999. – №3. – 9–15 сс.

тревожности у обучающихся и позволяет преподавателю гибко сопровождать процесс на каждом этапе.

В рамках данной методики проектная работа выстраивается вокруг четырёх ключевых этапов: планирования идеи и распределения ролей, подготовки и сбора информации, представления итогового продукта и анализа собственных достижений. Каждый этап имеет конкретные задачи и включает языковую и методическую поддержку, что особенно важно при обучении иностранному языку, где у учащихся может быть ограниченный словарный запас или опыт взаимодействия. Методика 4p легко адаптируется под разные уровни подготовки, возрастные категории и учебные условия — будь то традиционные уроки, дистанционное обучение или внешкольные проекты. Она способствует формированию у учащихся таких навыков, как самостоятельность, критическое мышление, умение работать в команде и использовать иностранный язык в ситуациях, максимально приближённых к реальным.

На первом этапе важно пробудить интерес и снизить возможное волнение учащихся перед началом проекта. Для этого обучающимся предлагаются заранее подготовленные темы на выбор. Темы должны быть актуальными, доступными по уровню языка и интересными для целевой возрастной группы. Например: «моя школа будущего», «праздники в разных странах», «экология и наш город», «профессия моей мечты» и другие. Вместе с темой даются примеры — короткие видеоролики, изображения, карточки с вопросами — чтобы учащиеся могли лучше представить конечный результат и вдохновиться.

Вместо того чтобы оставлять весь процесс на усмотрение учащихся, им предоставляется таблица-план, которая помогает структурировать проект: «что мы хотим узнать?» – «что нам нужно для этого найти?» – «как мы будем представлять результат?». Такой инструмент помогает учащимся понять объём предстоящей работы, распределить задачи внутри группы и начать работу с ощущением уверенности. На этом же этапе формируются рабочие группы и распределяются роли. Роли могут быть постоянными или чередующимися. Например, один ученик отвечает за поиск информации, другой — за оформление презентации, третий — за выступление, четвёртый — за связь между частями проекта. Это способствует командной работе и развивает чувство ответственности. Важной частью является языковая поддержка. Учащимся предоставляются шаблоны фраз, которые они смогут использовать в дальнейшем: *we are going to create a project about..., our topic is..., we want to learn more about..., in our project you will see....* Это снижает языковой барьер и придаёт уверенность при формулировке идей. Применение предложенной методики проектной деятельности даёт возможность комплексного развития ключевых компетенций обучающихся. В первую очередь, наблюдается повышение уровня языковой компетентности: учащиеся овладевают различными типами дискурсов, учатся строить логичные, аргументированные высказывания, активно используют лексику, соответствующую ситуации общения. Наряду с этим развивается коммуникативная инициатива, способность к сотрудничеству и навыки критического мышления.

На следующем этапе учащиеся приступают к сбору, анализу и структурированию информации. Чтобы упростить этот процесс, преподаватель предоставляет проверенные источники: подборки простых аутентичных текстов, ссылки на видеоматериалы, короткие статьи, адаптированные фрагменты подкастов. Это помогает избежать ситуации, когда учащиеся тратят слишком много времени на поиск информации, не понимают

прочитанное или попадают на сложные англоязычные ресурсы. В рамках групповой работы каждый участник получает часть задания: один ищет данные по истории темы, другой – по современному состоянию, третий – интересные факты или примеры. Таким образом проект становится «мозаикой», которую собирают сообща. В ходе обсуждения учащиеся учатся обобщать материал, выделять главное и соотносить собранное с поставленной целью проекта. Для упрощения анализа информации применяется шаблон с вопросами: ‘What is the main idea? Why is it interesting? How can we use this in our project?’ Это помогает учащимся фокусироваться на сути, а не на дословном переводе текста. Дополнительно предоставляется тематический словарь – карточка из 20–30 лексических единиц с переводом и примерами употребления. Это обеспечивает языковую поддержку и расширяет активный словарь обучающихся. На этом этапе активно используется цифровая среда. Инструменты вроде padlet, google docs, canva позволяют учащимся собирать материалы и работать над проектом совместно в режиме реального времени, независимо от того, находятся ли они в классе или дома.

Третий этап направлен на создание и представление конечного продукта. Это может быть презентация в powerpoint, постер, видео, подкаст, буклет, сайт, театральная сценка или даже комикс. Важно предоставить учащимся возможность выбрать наиболее комфортный и интересный формат представления. Это делает проект более личным и творческим, а также учитывает различные типы восприятия информации. Подача материала структурируется по простой схеме: вступление – основная часть – вывод – вопросы. Каждая группа заранее готовит мини-сценарий выступления, а преподаватель помогает с языковым оформлением. Учащимся предоставляются готовые шаблоны фраз для уверенного выступления: good morning everyone, we are happy to present..., let me tell you about the most important part..., as you can see from our pictures..., thank you for your attention! Do you have any questions? Если учащиеся испытывают трудности с выступлением перед классом, им предоставляется возможность записать видео или сделать презентацию с закадровым голосом. Таким образом снижается стресс и обеспечивается равный доступ к успешной защите проекта, независимо от уровня уверенности или коммуникативных навыков.

Завершающий этап методики направлен на осмысление пройденного пути, выявление личного вклада, достижений и зон развития. После презентации преподаватель организует обсуждение, в котором участвуют все учащиеся. Обсуждаются не только результаты, но и сам процесс: что получилось, какие трудности возникли, чему удалось научиться, что хотелось бы попробовать в следующий раз. Каждому учащемуся предлагается заполнить краткий лист самооценки, где он отмечает галочками выполненные действия: я работал в группе, я говорил на английском, я выучил новые слова, я слушал других, я помогал своей команде. Это помогает сформировать позитивное отношение к проектной деятельности и стимулирует к дальнейшему участию. Для письменной рефлексии учащиеся могут использовать простые шаблоны: the most interesting thing i learned was..., next time i want to improve..., i enjoyed working on... Because.... Такая практика формирует навык саморефлексии и готовит учащихся к более серьезной академической работе в будущем. В качестве завершающего штриха создаётся коллективная «доска успехов» — физическая или виртуальная. На ней размещаются фотографии проектов, яркие цитаты, благодарности, даже небольшие мемы. Это не только поощряет учащихся, но и формирует чувство общей причастности к результату.

Проектная деятельность также способствует формированию устойчивой учебной мотивации, поскольку учащиеся видят практическую значимость своей работы, осознают её результативность и получают удовлетворение от творческого процесса. Кроме того, методика обеспечивает развитие метапредметных умений: планирование, анализ, самооценка, рефлексия.⁴

Совершенствование методики проектной деятельности в обучении иностранному языку представляет собой важный шаг на пути к созданию гибкой, ориентированной на личность обучающегося образовательной среды, способной подготовить его к полноценному участию в межкультурной коммуникации и к успешной самореализации в условиях глобализирующегося мира.⁵

Список использованной литературы

1. Барменкова, О. И. О работе над проектом / О. И. Барменкова // Иностранные языки в школе. – 1997, 25–27 сс.
2. Зимняя, И. А. Проектная методика обучения английскому языку / И. А. Зимняя, Т. Е. Сахаров // Иностранные языки в школе. – 1999, 9–15 сс.
3. Копылова, В. В. Методика проектной работы на уроках английского языка / В. В. Копылова. – Москва, 2003, 99–101 сс.
4. Мартынова, Т. М. Использование проектных заданий на уроках английского языка / Т. М. Мартынова // Иностранные языки в школе. – 1999, 19–21 сс.
5. Побокова, О. А. Новые технологии в обучении языку: проектная работа / О. А. Побокова, А. А. Немченко. – Иркутск, 2003, 69–72 сс

⁴ Мартынова, Т. М. Использование проектных заданий на уроках английского языка / Т. М. Мартынова // Иностранные языки в школе. – 1999. – №4. – 19–21 сс.

⁵ Побокова, О. А. Новые технологии в обучении языку: проектная работа / О. А. Побокова, А. А. Немченко. – Иркутск, 2003. – №6. – 69–72 сс